

SANOAT ROBOTLARINING DASTURIY APPARAT KOMPONENTLARINI TADQIQ QILISH

A.A.Yusupov

Andijon mashinasozlik institute,
“MICHA” kafedra mudiri

R.Musidinov

Andijon mashinasozlik instituti magistranti

Annotasiya. Ushbu maqolada robotlarni apparat va dasturiy ta'minoti bo'yicha tasniflari keltirilgan bo'lib, robototexnik tizimlar bilan tanishtirishga qaratilgan. Maqolada sanoat robotlarining tuzilishi, xususiyatlari va qo'llanilishi bo'yicha chuqur tavsiflar keltirilgan. Dunyo bo'ylab sanoat roboti ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish hajmi bo'yicha reytingi keltirilgan.

Hozirgi kunda turli xil muhitda turlicha qo'llaniladigan robotlarning ko'p turlarini ko'rishimiz mumkin. Maqsad va tashqi ko'rinish har xil bo'lsa ham, ularning barchasi tuzilishi jihatidan 3 o'xshashlikka ega bo'ladi.

- korpusi bo'yicha;
- elektr qismlari bo'yicha;
- dasturiy ta'minoti bo'yicha.

Barcha robotlar dasturlashga muhtoj xisoblanadi. Xuddi shu algoritm robotning qanday ishlashini ko'rsatadi. Kodni yozgan odam dasturda robot qanday va qachon qaror qabul qilishini va qanday ishlashini yozadi. Mexanik dizayni va konstruktsiyasi tufayli ushbu zanjir bo'ylab harakatlanadigan robot, batareyadan kerakli miqdordagi energiyani simlar orqali yutsa ham, kompyuter dasturisiz harakat qilmaydi; chunki dastur robotga qachon va qayerda harakat qilish kerakligini aytadi. Dastur robotning asosiy qismidir [1-4]. Agar robotning mexanik va elektr qismlari mukammal tarzda

ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ammo yozilgan dastur yomon bo'lsa, robot ishlay olmaydi va u ishlagan taqdirda ham uning harakati va ishlashi tartibsiz bo'ladi.

Dastur algoritmlarning uchta asosiy turi mavjud: masofadan boshqarish, sun'iy intellekt va gibrid.

Masofadan boshqariladigan robotlar buyruqlar to'plamiga ega. Masofadan boshqarish pultidan signal olgandan keyingina buyruqlarni bajaradi. Umuman olganda, odam robotni masofadan boshqarish uchun puldan foydalanadi. Sun'iy intellektli robotlar atrof-muhitga tegishli qarorlarni qabul qilishadi. Robot tizimida atrof-muhit omillari va ob'ektlariga turli xil reaksiyalar qayd etadi. Sun'iy aqlning o'zi ushbu reaksiyalarni hisobga oladi va atrof-muhit omillariga ta'sir qiladi. Asosan, sun'iy aql inson tafakkuriga o'xshash bo'lishi yoki taqlid qilishi kerak. Va gibrid - bu masofadan boshqarish va sun'iy aqlning kombinatsiyasi xisoblanadi [5-6].

Robot tipidagi ishlov berish moslamalarini turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin - erkinlik darajalari soni, kinematik tuzilma, ishlatiladigan drayvlar, ish maydonining geometriyasi, harakat xususiyatlari, boshqaruv usuli, dasturlash usuli va boshqalar.

Tarixiy jihatdan, birinchi tasnif robotning ta'rifini ishlab chiqishda qurilgan bo'lib, u dastlab manipulyatorlar va robotlar o'rtasidagi boshqaruv va dasturlash nuqtai nazaridan farqlarga qaratilgan. Unda quyidagi shartlar belgilab olingan:

- Manipulyator (yoki bir maqsadli manipulyator, belgilangan dasturga ega manipulyator va boshqalar);
- Sinxron manipulyator (halqadagi odam, chiziqdagi odam, master – manipulyatori)
- Robot (moslashuvchan dasturga ega manipulyator)
- Moslashuvchan robot (ish joyidagi o'zgarishlarga javob beradigan robot)
- Kognitiv robot (ma'lum, ammo aniqlanmagan sun'iy intellekt darajasiga ega robot)

Mezonlarga ko'ra robotlarni tasniflash quyidagicha:

3. Robotning erkinlik darajalari soni

- Universal robot – 6 erkinlik darajasiga ega, manipulyatsiya ob'ektining Dekart koordinata tizimidagi joylashuvi va yo'nalishini aniq belgilaydi.

- Ortiqcha robot – 6 darajadan ortiq erkinlikka ega, to'siqlarni chetlab o'tish yoki cheklangan joyda harakat qilish uchun ko'proq erkinlikdan foydalanadi

- Defitsitli robot – 6 darajadan kam erkinlik bilan (ba'zi Scara robotlari, 3-4 daraja erkinlikda, elementlarni tekislikda yig'ishni bajaradi)

2. Kinematik tuzilishiga ko'ra

- Seriyali robotlar – ochiq ataatic manipulyator zanjiri bilan (ochiq zanjirli zanjir)

- Parallel robotlar – manipulyatorning yopiq ataatic zanjiri bilan (yopiq halqa zanjiri)

- Gibril robotlar – ikkala turdagi zanjirlarni birlashtiradi.

3. Drayvlar turiga ko'ra, drayvlar bilan

- Elektr gidravlika

- Pnevmatik

Hozirgi vaqtda elektr drayvlar bilan PraM dizaynlari son jihatdan aniq ustunlik qiladi. Agar yuqori yuk ko'tarish qobiliyati talab etilsa, gidravlik drayvlar, yuqori tezlik uchun esa pnevmatik drayvlar qo'llaniladi.

1-Rasm.a) Yaskavaning 1 seriyali roboti b) 2 ta Fanuc parallel roboti

4. Amalga oshirilgan tadbirlar va joylashtirish sohaslariga ko'ra

- Sanoat robotlari – turli mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq faoliyatda qo'llaniladi

• Xizmat robotlari – xizmat ko‘rsatish faoliyatida (sog‘liqni saqlash, uy ishlari va boshqalar) yoki sanoat yoki xizmat ko‘rsatishda (qurilish, binolarni qo‘riqlash, texnik xizmat ko‘rsatish va h.k.) foydalaniladi.

Xizmat robotlari 1990-yillarning oxiridan boshlab alohida quyi tizimlar va ularning elementlarini rivojlantirishga mos keladigan juda tez rivojlanishni kuzatdi, va har doim yangi xizmat segmentlarini avtomatlashtirishga bo‘lgan talab tufayli ushbu texnologiyaning uzoq muddatli rivojlanishi kutilmoqda. Xizmat robotlari uchun odatiy narsa ularning harakatchanligidir [7-10].

2-rasm. a) Gibrid robotga misol b) Xizmat razvedkasi va pirotexnika uchun mo‘ljallangan robotga misol

5. Robotning ish joyining geometriyasiga ko‘ra

- Kartezian
- Silindrsimon
- Sferik
- Burchakli
- chandiq

6. Robotlarning harakat birliklarining strukturasi va funksional avtonomligiga ko‘ra.

- Universal
- Modulli (modulli)

Bu yerda biz universallikni vazifalarning ata sinfi uchun mumkin bo'lgan joylashtirish nuqtai nazaridan ham, boshqa tomondan, bir-biriga bog'liq bo'lgan, tizimli ravishda bir-biriga bog'langan harakat birliklari to'plami sifatida tushunamiz.

Avtonom (va alohida) funktsional robotlar strukturaviy jihatdan murakkab va ayni paytda qimmat xisoblanadi.

Modullilik shunday dizayn yechimiga asoslanadi, bunda har bir joylashishni aniqlash birligi to'liq mustaqil ishlaydi va ishlab chiqarilgan standart joylashishni aniqlash birliklari to'plamlari yordamida muayyan vazifaga aniq moslashtirilgan strukturani yig'ish mumkin. Sotib olish (lekin ekspluatatsiya) xarajatlarining sezilarli darajada kamayishi robot tuzilishi uchun kichikroq, ammo yetarli miqdordagi robotlardan foydalanish, shuningdek, bu birliklarning kattaroq seriyalarda (ya'ni, arzonroq va bir vaqtning o'zida) ishlab chiqarilishi natijasida yuzaga keladi. Yuqori sifatli).

Bugungi kunda keng qamrovli robot turi va o'lchamli seriyalarni taqdim etadigan ishlab chiqarish kompaniyalari soni ortib bormoqda. Quyidagi grafik jadvalda dunyo miqyosida ishlab chiqarilayotgan robototexnik kompaniyalar reytingi keltirilgan.

3-rasm. Dunyo bo'yicha robot ishlab chiqaruvchi kompaniyalar reytingi

Ko'rishimiz mumkunki robot ishlab chiqaruvchi davlatlar orasida yaponiya yaqqol ustunlikka ega xisoblanib, 8 ta yirik ishlab chiqaruvchi avodlari bilan ajralib turibdi.

Robototexnika bozori O'zbekistonda endi rivojlanib bormoqda. Hozirda asosan UzAvtoSanoat tizimida robototexnikadan foydalanilyapti, boshqa sanoat yo'nalishlarida bu borada siljishlar kam. Ishlab chiqaruvchilar robototexnikani joriy qilish ishsizlikni keltirib chiqaradi, deb o'ylamasligi kerak. Inson omiliga boshqa yo'nalishlarda har doim talab bor.

Yuqorid keltirilgan reytingdagi raqamlarga ko'ra O'zbekiston hali bunday raqamlardan uzoq, lekin mamlakatda sanoatning kengayayotgani, xorijiy ishlab chiqaruvchilarning jalb etilayotgani hisobiga bu borada siljishlar kuzatilmoqda. Yaqin yillarda robototexnikaga bo'lgan talab ortib boradi va bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarni so'nggi texnologiyalardan foydalangan holda o'z faoliyatini yo'lga qo'yishga ruhlantirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Perzylo, et al., SMERobotics: smart robots for flexible manufacturing, *IEEE Robot. Autom. Mag.* 26 (1) (2019) 78–90, <https://doi.org/10.1109/MRA.2018.2879747>.
2. D.R. Maher, K. Medini, A Preliminary Overview of Ramp-Up Management Practices in Crisis Context,” in *Advances in Production Management Systems, Artif. Intel. Sustain. Resilient Produc. Syst.* (2021) 484–492.
3. A. Buerkle, H. Matharu, A. Al-Yacoub, N. Lohse, T. Bamber, P. Ferreira, An adaptive human sensor framework for human–robot collaboration, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.* (2021), <https://doi.org/10.1007/s00170-021-08299-2>.
4. M.R. Pedersen, et al., Robot skills for manufacturing: from concept to industrial deployment, *Robot. Comput. Integr. Manuf.* 37 (2016) 282–291, <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2015.04.002>.

5. A.A Yusupov. Analysis of errors of the ultrasonic level and increasing the accuracy of measuring the level of liquid materials in non-stationary media. *Chemical Technology, Control and Management* 2021 (4), 31-39.
6. A. Yusupov, M. Manzura, T. Gayratjon and U. Sirojiddin, "A Universal Method for Solving the Problem of Bending of Plates of Any Shape," 2022 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), Toronto, ON, Canada, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/IEMTRONICS55184.2022.9795772.
7. Azamat Yusupov, & Akramova Gulhayo. (2023). Analysis of the Efficiency of the Cold Air-Conditioning System on the Quality Indicators of Grain Products. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 19, 56–61. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/3837>
8. Rustambekovich, Y. N., & Alijonovich, Y. A. (2021). A NEW APPROACH TO IMPROVE MEASUREMENT ACCURACY AND CONTROL OF BULK MATERIALS IN BUNKERS. *Harvard Educational and Scientific Review*, 1(1).
9. Yusupov A.A., Salohiddinov F.F. DEVELOPMENT OF A WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13744>
10. Yusupov Azamat, Salohiddinov Fayzulloh DEVELOPMENT OF A WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES // *Universum: технические науки.* 2022. №5-10 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-a-wireless-water-quality-monitoring-system-for-water-treatment-facilities> (дата обращения: 24.05.2023).